

Potenziale responsiver Methoden in soziokulturellen Entwicklungs- und Veränderungsprozessen.

Das Beispiel der Langzeit- und Begleitstudie
BESTander matt.

Institut für Soziokulturelle Entwicklung

ISE Working Paper Reihe, Nr. 3, 2017

Beatrice Durrer Eggerschwiler & Mario Störkle

Beatrice Durrer Eggerschwiler, Mario Störkle

Potenziale responsiver Methoden in soziokulturellen Entwicklungs- und Veränderungsprozessen.

Das Beispiel der Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt

ISE Working Paper Reihe, Nr. 3, 2017

Luzern: Hochschule Luzern - Soziale Arbeit, Institut für Soziokulturelle Entwicklung

DOI: 10.5281/zenodo.820440

ISE Working Paper Reihe

ISSN: 2504-4214

Über die Autorin und den Autor

Beatrice Durrer Eggerschwiler hat an der ETH Zürich Agronomie studiert und arbeitete bis 1998 als Umwelt-, Natur- und Landschaftsbeauftragte in einer Agglomerationsgemeinde Luzerns. 2002 hat sie den MAS Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung abgeschlossen. Sie arbeitet seit 2004 als Dozentin und Projektleiterin am Institut für Soziokulturelle Entwicklung. Ihre Schwerpunkte sind sozialräumliche ausgerichtete Gemeinde- und Regionalentwicklung, Ländliche Räume, Soziale Nachhaltigkeit.

Mario Störkle, Soziologe M.A., hat an der Universität Freiburg i.Br. Soziologie und Neuere und Neueste Geschichte studiert. Von 2007 bis 2009 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsschwerpunkt Gerontologie und Pflege (AGP) an der Evang. Hochschule Freiburg i.Br. Seit 2009 arbeitet er am Institut für Soziokulturelle Entwicklung an der Hochschule Luzern - Soziale Arbeit und beschäftigt sich mit Themen der sozialräumlichen Quartier-, Stadt- und Regionalentwicklung sowie des freiwilligen/ehrenamtlichen Engagements und der Zivilgesellschaft.

Über die Working Paper Reihe

Das Institut für Soziokulturelle Entwicklung (ISE) gibt seit Februar 2017 eine Working Paper Reihe heraus, in der ausgewählte und aktuelle Ergebnisse aus Forschungsprojekten publiziert werden. Aktuelle Forschungsthemen des Instituts sind Soziokulturelle Animation, soziokulturelle Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung, öffentlicher Raum, Zusammenleben der Generationen und in der Zivilgesellschaft. Mit seiner Working Paper Reihe will das ISE insbesondere die wissenschaftliche Betrachtung der soziokulturellen Animation in Theorie, Praxis und Ausbildung fördern. Die Working Papers richten sich an Forschende der Sozialen Arbeit und der benachbarten Disziplinen.

Kontakt

Hochschule Luzern

Soziale Arbeit

Stephan Kirchschrager

Werftstrasse 1

Postfach 2945

CH-6002 Luzern

www.hslu.ch/soziale-arbeit

Impressum

ISE Working Paper Reihe

Herausgegeben vom Institut für Soziokulturelle Entwicklung

Barbara Emmenegger, Stephan Kirchschrager, Colette Peter

Alle Working Papers stehen unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Abstract

Die in diesem Beitrag beschriebene Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt des Instituts für soziokulturelle Entwicklung (ISE) der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit untersucht in Zusammenarbeit mit dem Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR) der Hochschule Luzern – Wirtschaft die soziokulturellen und sozioökonomischen Veränderungen, die durch den Bau des Tourismusresorts in Andermatt ausgelöst werden. Im Folgenden wird am Beispiel der Studie BESTander matt aufgezeigt, welches Potenzial für die Begleitung von kommunalen und regionalen Entwicklungs- und Veränderungsprozessen in der Anwendung von partizipativen und responsiven Methoden liegt.

Potenziale responsiver Methoden in soziokulturellen Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Das Beispiel der Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt.

Ausgangslage – ein neues Tourismusresort in einer alpinen (Tourismus-)Gemeinde

Das Unternehmen Andermatt Swiss Alps (ASA) baut in Andermatt (Kanton Uri), einer Gemeinde in den Zentralschweizer Alpen, auf Initiative des ägyptischen Investors Samih Sawiris ein Tourismusresort. Auf einer Fläche von 1,4 Millionen Quadratmetern sind im Endausbau sechs Hotels, rund 490 Wohnungen in 42 Häusern, 25 Privatvillen, eine Schwimmhalle, Kongressräumlichkeiten sowie ein 18-Loch-Golfplatz vorgesehen (Andermatt Swiss Alps, ohne Datum). Außerdem wird das angrenzende Skigebiet modernisiert und erweitert. Die Realisierung des Tourismusresorts ist für die Standortgemeinde Andermatt und das umliegende Urserental mit großen Veränderungen verbunden, wobei die kurz- und langfristigen Auswirkungen des touristischen Großprojektes auf die sozialen Strukturen und die wirtschaftliche Entwicklung schwierig prognostizierbar sind und die Bevölkerung vor Herausforderungen, die sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen, stellen.

Die Studie BESTander matt

Die Studie BESTander matt erforscht über einen Zeitraum von 10 Jahren die soziokulturellen¹ und sozioökonomischen Auswirkungen des Resorts in Andermatt. Die Anlage als in vier Teilstudien unterteilte Langzeitstudie erlaubt, die jeweilige Situation der Bevölkerung sowie die entsprechenden Einschätzungen und damit verbundenen Anliegen in den unterschiedlichen Phasen der Resortentwicklung zu erheben. Im Zeitraum von 2009 bis ca. 2020 werden in Andermatt im Rahmen der Studie vier Befragungsrunden bzw. Datenerhebungen realisiert. Zu Beginn der Bauarbeiten des Resorts (2009/2010) erfolgte die erste Teilstudie, während der Bauarbeiten (2012/2013) die zweite; die dritte Teilstudie ist mit der Informationsveranstaltung im November 2016 gestartet, während die vierte Teilstudie für die Jahre 2020/21 vorgesehen ist². BESTander matt ist zudem als Begleitstudie konzipiert. Um diesen Ansprüchen zu genügen, wird unter anderem vor jeder Teilstudie eine öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt, um das Forschungsdesign der Bevölkerung zu präsentieren und mit den Anwesenden zu diskutieren. Die Anregungen der Teilnehmenden werden aufgenommen und fließen in die Konzipierung des Forschungsdesigns, aber auch des weiteren Vorgehens ein (Durrer

1 Unter soziokulturellen Auswirkungen verstehen wir jene Aspekte, welche die Wahrnehmung und Bewertung der erhofften und befürchteten oder bereits erfolgten Veränderungen betreffen, die ein touristisches Großprojekt auslöst und zwar im Hinblick auf die individuelle Situation der Bewohner/innen, die kollektive Situation der Bevölkerung, sowie deren räumliche und soziale Zugehörigkeit zum Zeitpunkt der Befragung.

2 Neben den Abschlussberichten zur ersten Teilstudie (Bea Durrer Eggerschwiler, Colette Peter & Hannes Egli, 2010) und der zweiten (Durrer Eggerschwiler et al., 2014) sowie dem Schlussbericht der sozioökonomischen Teilstudie (Hannes Egli & Mario Störkle, 2013) wurden bisher verschiedene Aufsätze zu unterschiedlichen Kontexten der Studie BESTander matt publiziert. So sind neben Veröffentlichungen im Kontext von strategischer Tourismusentwicklung im Alpenraum (Durrer Eggerschwiler, Egli, Lienhard & Störkle, 2015) auch Aufsätze erschienen, die sich mit der Weiterentwicklung des Forschungsdesigns (Durrer Eggerschwiler, 2016) sowie methodischen Fragestellungen der responsiven Forschung (Durrer Eggerschwiler & Störkle, 2016) in einer Langzeitstudie befassen.

Eggerschwiler 2016, S. 260-261). Ebenso werden die Ergebnisse jeder Teilstudie der interessierten Bevölkerung vorgestellt, untereinander kritisch diskutiert und Vorschläge für Massnahmen formuliert.

Ziel und Fragestellung

In der Studie BESTander matt wird der Fokus darauf gelegt, wie die durch Planung, Bau und Betrieb des Tourismusresort in Andermatt ausgelösten Veränderungen von den befragten Personen subjektiv wahrgenommen sowie erlebt und damit für den jeweiligen Lebenskontext bedeutsam werden.

Da zum Zeitpunkt der Entwicklung des Forschungsdesigns³ kaum Studien zu den relevanten Forschungsfragen vorlagen, entschied sich das Forschungsteam für eine offene und explorative Herangehensweise, um die folgenden Forschungsfragen zu beantworten:

- Wie erleben die Befragten die gesellschaftlichen und sozioökonomischen Auswirkungen des Tourismusresorts? Was nehmen sie diesbezüglich wahr?
- Sind Auswirkungen auf das Zusammenleben in Andermatt, auf das Verhältnis der Bewohner/innen untereinander und die Einstellung der befragten Personen zu Andermatt feststellbar?
- Wie gehen die befragten Personen mit den Veränderungen vor Ort um? Welche Beobachtungen machen sie betreffend Umgang mit dem Wandel?

Responsive und partizipative Forschung

Die Studie BESTander matt startete im Januar 2010 mit der ersten qualitativen Befragungsrunde. In 25 Einzel-, sowie zwei Gruppeninterviews wurde in Erfahrung gebracht, welche Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen die befragten Personen mit dem Bau des Resorts verbinden. Zugleich war von Interesse, wie die Befragten mit den durch den Bau des Resorts ausgelösten Veränderungen umgehen. In den narrativen Einzelinterviews (Nohl 2012) wurden die 25 Personen mittels einer Impulsfrage aufgefordert, frei zu erzählen, was ihnen unmittelbar in den Sinn kommt. Themenschwerpunkte und Strukturen konnten so im narrativen Gesprächsteil von den Befragten selbst gesetzt werden. Somit gelangten die relevanten Themen, welche die Befragten zum Zeitpunkt der Erhebung beschäftigen, in den Fokus der Untersuchung. Spezifische Fragen zu noch nicht angesprochenen Themen wurden erst gestellt, nachdem der Erzählfluss der Befragten zu Ende war. Die transkribierten Interviews wurden kodiert und nach Philip Mayring (2008) inhaltsanalytisch ausgewertet. Insgesamt wurden 88 Codes definiert, welche zwölf Dimensionen⁴ zugeordnet werden konnten (Bea Durrer Eggerschwiler & Mario Störkle, 2016, S. 87-88).

Während sich die Ergebnisse der ersten Teilstudie aufgrund der inhaltsanalytischen Auswertung auf einer expliziten Ebene bewegten, wurde in der zweiten Teilstudie die Methode im Sinne der responsiven Forschung weiterentwickelt (Durrer Eggerschwiler, 2016, S. 246 ff). Noch stärker als bei der ersten Teilstudie standen jetzt die Rekonstruktion der Handlungsorientierungen, die bei den befragten Personen für die Wahrnehmung und Bewertung der durch den Bau des Resorts ausgelösten Veränderungen bestimmend sind, im Fokus. Entsprechend erfolgte die Auswertung der Interviews nach der dokumentarischen Methode (Ralf

3 Zur (Weiter-)Entwicklung des Forschungsdesigns von BESTander matt siehe Durrer Eggerschwiler 2016.

4 Die zwölf Dimensionen der ersten Teilstudie: Ansprüche, Ausgangssituation, Befürchtungen, Diagnosen, Erwartungen, Hoffnungen, individuelle Situation, kollektive Situation, Mitarbeit Umsetzung, Situationsbewertungen, Verunsicherungen, Wahrnehmungen (Durrer Eggerschwiler & Störkle, 2016, S. 88).

Bohnsack, 2014). Dabei steht das handlungspraktische, milieuspezifische und kollektive Orientierungswissen (konjunktives Wissen) der Befragten im Zentrum. Dieses Wissen liegt implizit vor und kann anhand von Erzählungen resp. Beschreibungen rekonstruiert werden. Das implizite Wissen konstituiert die Werthorizonte einer Gruppe oder eines Milieus und stellt eine wichtige Komponente ihres Erfahrungsraumes dar. Aufgabe der Forschenden ist es, „ein den Erforschten bekanntes, von ihnen aber selbst nicht expliziertes handlungsleitendes (Regel-)Wissen zur Explikation zu bringen“ (Ralf Bohnsack, Iris Nentwig-Gesemann & Arnd-Michael Nohl, 2013, S. 12). Die responsive Forschung wie sie im Rahmen der dokumentarischen Methode angewendet wird, ermöglicht einen Reflexions- und Lernprozess aller Beteiligten und zwar sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene (Juliane Lamprecht, 2013, 2012), was ganz im Sinne der Ziele der Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt ist. Gemäss Bohnsack und Nentwig-Gesemann (2010, S. 270) erlaubt responsive Forschung einerseits Zugang zum „stillschweigenden“ Wissen der beteiligten Akteure zu gewinnen, andererseits den verschiedenen Gruppen der beteiligten Akteure wechselseitig einen Zugang zu eben diesem handlungsleitenden Erfahrungswissen zu gewähren. Eine der wesentlichsten Aufgaben der responsiven Forschung wird darin gesehen, ein Gespräch zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen bzw. den beteiligten Personen in Gang zu bringen (Juliane Lamprecht & Birgit Althans 2013a, 2013b). Responsive Forschung gibt den Beteiligten die Möglichkeit, sich aktiv mit den Forschungsergebnissen auseinander zu setzen, unterschiedliche Sichtweisen zu erkennen und zu entscheiden, in welchen Handlungsfeldern Veränderungen oder Maßnahmen notwendig sind. In der Studie BESTander matt wird der Ansatz der responsiven Forschung mit demjenigen der partizipativen Forschung verknüpft, wie es auch Nentwig-Gesemann (2010, S. 68) einfordert, indem sie darlegt, dass responsive Forschungen „nicht nur transparent gestaltet, sondern auch *partizipativ* angelegt sein sollten.“

Hinter dem Begriff der „partizipativen Forschung“ verbirgt sich keine eigenständige Methode. Es ist vielmehr ein Forschungsstil⁵ oder eine Forschungsstrategie und bedeutet, „dass sich Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen aus der Konvergenz zweier Perspektiven, d.h. vonseiten der Wissenschaft *und* der Praxis, entwickeln“ (Jarg Bergold & Stefan Thomas, 2012, Abschnitt 1). So konnten sich an der Informationsveranstaltung der ersten Teilstudie interessierte Personen als Vertreter/innen der Bevölkerung melden, die seither im Rahmen einer lokalen Begleitgruppe als Bindeglied zwischen Behörden, Forschungsteam und der Bevölkerung fungieren. Die Begleitgruppe trifft sich ca. vier Mal jährlich und bespricht an ihren, von einem Projektteammitglied⁶ moderierten Sitzungen, Themen, welche die Bevölkerung im Zusammenhang mit der Resortentwicklung beschäftigen.

Ebenso werden die Resultate jeder Teilstudie wie bereits erwähnt, an einer Ergebniskonferenz der Andermatter Bevölkerung präsentiert, von den Anwesenden diskutiert sowie Massnahmenvorschläge zuhanden der Verantwortlichen (kommunale und kantonale Behörden und Andermatt Swiss Alps) entwickelt (Durrer Eggerschwiler & Störkle, 2016, S. 92-93). Somit wird den beteiligten Andermatterinnen und Andermattern im Sinne der partizipativen bzw. responsiven Forschung ermöglicht, durch den Erkenntnisprozess eine kognitive

⁵ Die Ermöglichung von informeller Beteiligung und Mitwirkung der betroffenen Menschen in sozialräumlich orientierten Entwicklungsprozessen ist ein grundlegender Ansatz, an dem sich die vom Institut für Soziokulturelle Entwicklung durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsprojekte orientieren (Mario Störkle, Bea Durrer Eggerschwiler, Barbara Emmenegger, Colette Peter & Alex Willener, 2016, S. 9).

⁶ Damit keine Rollenkonflikte entstehen, wird die Begleitgruppe von einer Person des Projektteams moderiert, die selbst nicht aktiv an der Durchführung der Interviews beteiligt ist. Siehe auch <https://bestander matt.ch/menschen-2/lokale-begleitgruppe/>

Distanzierung gegenüber eingespielten Routinen, Interaktionsformen und Machtbeziehungen zu erlangen und etablierte Deutungen der Handlungssituation und Strategien der Handlungspraxis grundsätzlich infrage zu stellen und neu zu denken (Bergold & Thomas, 2012, Abschnitt 1). In der Studie BESTander matt setzt sich wie dies Bergold und Thomas (2012, Abschnitt 3) beschreiben, partizipative und responsive Forschung im „Forschungshandeln in Form einer Vielzahl partizipativer Forschungsstrategien um, [...] nicht im Sinne eines einheitlichen, konvergenten Methodenansatzes sondern als Forschungsstrategien, die stetig von neuer Seite aus den Einbezug der Forschungspartner/innen in den Erkenntnisprozess fördern und fordern.“ So geht es dabei, Bergold und Thomas (2012, Abschnitt 6) weiter folgend „um die Veränderung der sozialen Wirklichkeit auf der Basis von Einblicken in die Lebenspraxis, die durch partizipative Forschung, also durch die forschende Zusammenarbeit von Wissenschaftler/innen und Praxisvertreter/innen gewonnen wird“.

Um den Umgang der Andermatt Bevölkerung mit den durch das Resort ausgelösten Veränderungen theoretisch zu verorten, bietet die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu (1987) interessante Ansätze. Das Konzept des Habitus erlaubt eine theoretische Orientierung und bildet einen Rahmen für den ab der zweiten Teilstudie gewählten methodischen Ansatz. Der Habitus fungiert als gesellschaftlicher Orientierungssinn und erklärt gemäss Bourdieu (1993), wie die wechselseitige Abstimmung zwischen gesellschaftlichen Strukturen und individuellem bzw. kollektivem Handeln zustande kommt. Bourdieu fasst den Habitus als vereinheitlichendes Prinzip auf, welches erlaubt unterschiedliche Praktiken, Bewertungen und Denkweisen zueinander in Beziehung zu setzen. Diese Bestimmung ist ein Produkt des Sozialisationsprozesses und der sozialen Strukturen, die sich im Verlaufe der Zeit an einem Ort über Generationen herausgebildet haben. Dadurch dass Menschen unter ähnlichen Bedingungen leben oder aufwachsen, entsteht eine Gemeinsamkeit der Erfahrungsbasis. „Gemeinsame bzw. strukturidentische Erlebnisse“ generieren implizite Orientierungen in identischen Erfahrungsräumen, die von Karl Mannheim (1980, S. 221) als „konjunktiven Erfahrungsraum“ bezeichnet werden. Bourdieu geht davon aus, dass wenn sich die strukturierten Strukturen (Ebene der Gesellschaft) ändern, sich damit auch die strukturierenden Strukturen (Ebene der Akteure und Akteurinnen) ändern. D. h. dass der Habitus sich einerseits durch sozialen Wandel kontinuierlich verändert, andererseits aber auch bewusst bspw. durch Reflexionsprozesse und eine damit verbundene Bewusstseinsbildung aktiv verändert werden kann. Dies setzt allerdings voraus, dass der Habitus nicht als individuelles bzw. kollektives Schicksal, sondern als sozialer Prozess erlebt und damit als aktiv änderungsfähig erkannt wird (Pierre Bourdieu & Loic Wacquant, 1996). An diesem Punkt setzt die Studie BESTander matt mit der Annahme an, dass sich für die interviewten Personen aus neuen Erfahrungen im Zusammenhang mit Planung, Bau und Betrieb des Resorts im Verlaufe der Zeit andere oder auch neue Situationsbewertungen ergeben und sich somit die Einstellung gegenüber der Resortentwicklung entsprechend verändern wird. Die Umgangsweise mit dem durch den Bau des Resorts ausgelösten Wandel wird in Andermatt einerseits durch die individuelle Situationsbewertung, andererseits durch die zur Verfügung stehenden individuellen und kollektiven Ressourcen bzw. durch hemmende individuelle und kollektive Faktoren beeinflusst. In diesem Sinne stellt die Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt die subjektiven Erfahrungen und Bewertungen der befragten Personen im Verlaufe des Untersuchungszeitraumes in den Vordergrund und verbindet diese mit den konstitutiven Strukturen Andermatts. In der Studie BESTander matt geht es also – wie auch „Vertreter/innen partizipativer Forschung betonen, über die blosser Beteiligung der Ko-Forscher/innen an der Untersuchung hinaus, um einen gemeinsamen Erkenntnisprozess, der zu neuen Einsichten sowohl auf Seiten der Wissenschaft als auch der Praxis führt“ (Bergold und Thomas, 2012, Abschnitt 9).

Umgangsweisen mit Veränderungen in Andermatt

Ähnlich zur ersten Teilstudie wurden in der zweiten Befragungsrunde (2012/2013) 25 Einzelpersonen⁷ und zwei Gruppen von Jugendlichen befragt, jedoch wie bereits beschrieben nach der dokumentarischen Methode (Bohnsack et al., 2013) ausgewertet. Auf Basis des transkribierten Interviewmaterials konnten in der zweiten Teilstudie drei unterschiedliche Umgangsweisen mit den Veränderungen in Andermatt rekonstruiert werden: der *identifizierende Umgang mit den Veränderungen*, der *tradierende Umgang mit den Veränderungen* sowie der *oppositionelle Umgang mit den Veränderungen* (Durrer Eggerschwiler et al., 2014, S. 12). Analysiert wurde, wie sich die befragten Personen in ihren Erzählungen in Hinblick auf das Resortprojekt positionierten, wie sie die Veränderungen in Andermatt erlebten und welches Bild der Zukunft sie entworfen haben. Es konnte aufgezeigt werden, wie sich die Umgangsweisen im Wechselspiel mit dem politischen System, dem lokalen Kontext und lokalen Organisationen darstellen. Die drei Umgangsweisen treten in Andermatt kaum als „Reinform“ auf, sondern kommen meist als „Mischformen“ vor: Personen- und situationsabhängig tritt jeweils eine der drei vorgefundenen Umgangsweisen stärker in den Vordergrund.

Personen, mit einem *identifizierenden Umgang* fühlen sich selbst als Teil des Resortprojektes und haben Vertrauen in den Veränderungsprozess. Dies zeigte sich darin, dass eine vertrauensvolle Haltung gegenüber den Gemeindebehörden und der ASA besteht. Auftauchende Schwierigkeiten wie die Bauverzögerungen wurden nicht direkt mit den Verantwortlichen des Resortprojektes in Verbindung gebracht, sondern mit externen Einflüssen wie bspw. der internationalen Finanzmarktkrise.

„Dank diesem Chedi hat Andermatt wieder Aufschwung erlebt. Vorher, als das Militär weggezogen ist, ist die Bevölkerung und alles zurückgegangen, es ist nichts mehr investiert worden. Jetzt sind diverse Gebäude abgerissen worden, man hat schöne, moderne Gebäude aufgestellt und es sind auch vor allem Wohnungen entstanden, die man wirklich bewohnen kann und zeigen darf. Und der Wert von Häusern und Wohnungen ist natürlich gestiegen, weil die Nachfrage da ist. Und in diesem Sinne muss ich sagen, ist es ein positiver Aspekt.“ (Bm7, EP: 10-21).

Sich selber erlebt man als Teil dieser Veränderung und hat das Gefühl, dass man aktiv einen Teil zu einer positiven Zukunft beiträgt.

„Es ist eigentlich ideal, es ist eigentlich perfekt. Also ich sehe eine sehr positive Zukunft, muss ich sagen.“ (Bm12, EP: 171-173).

Im Gegensatz dazu wird die *tradierende Umgangsweise* von einer passiven Haltung geprägt. Man fühlt sich von der Entwicklung in Andermatt ausgeschlossen und hat das Gefühl, keine Ansprechpersonen und kein Mitspracherecht zu haben.

„Man ist als Einwohner eigentlich gar nicht mehr wichtig. Wir wohnen zwar hier, was die Seele eines Dorfes ja eigentlich ausmacht. Ich weiss auch nicht, man ist einfach nicht mehr wichtig.“ (Bf10, EP: 273-275).

⁷ Ziel von BESTander matt ist es, nach Möglichkeit in jeder Befragungsrunde dieselben Personen zu befragen, um den individuellen Umgang mit den Veränderungen über einen längeren Zeitraum zu erheben. 16 Personen aus der ersten Teilstudie konnten erneut für ein Interview gewonnen werden. Neun Personen mussten aus unterschiedlichen Gründen (Wegzug, kein Interesse etc.) ersetzt werden, wobei mittels Zufallsverfahren repräsentative Ersatzpersonen mit derselben Altersgruppe und demselben Geschlecht ausgewählt und angefragt wurden.

Die Veränderungen in Andermatt werden eher negativ erlebt. Man beschreibt es als eine Entwicklung vom „guten Alten“ hin zum „ermüdenden Neuen“ und hebt die ursprünglichen Qualitäten Andermatts hervor:

„Dann denke ich ah, es ist schöner gewesen, so wie es war. Es kann ja auch die Phase geben, dass man denkt ah, muss das jetzt sein? Weil mir hat es hier schon gefallen, das Vertraute, das Kleine.“ (Bf22, EP: 272-276).

Für die *oppositionelle Umgangsweise* mit den Veränderungen ist das Gefühl, sich gegen die aktuelle Entwicklung in Andermatt wehren zu müssen, typisch. Von der Resortentwicklung ist man enttäuscht und hat das Gefühl, dass die negativen Auswirkungen für die Bevölkerung und die bisherigen Stammgäste überwiegen:

„Eben, viel Positives hat es nicht gebracht. Die Mietzinsen sind gestiegen, die Bodenpreise sind wahn-sinnig gestiegen. Und, wie soll man sagen, das ganze Projekt ist irgendwie gross, zu gross. Und eben, die Regierung hat keine Linie, einmal so, einmal so. Wie jetzt mit diesen Sportbahnen wieder und mit dem Sportzentrum. Dann stellt man das zurück und sagt, man könne erst bauen, wenn man jenes gebaut hat. Und am Schluss macht man dennoch das Gegenteil. Das ist, für uns nicht positiv. Und auch für Feriengäste ist das nichts Positives.“ (Bm18, EP: 6-12). (Durrer Eggerschwiler et al., 2014, S. 12-14).

Wie bereits beschrieben, werden im Sinne der responsiven Forschung die Resultate jeder Teilstudie jeweils an einer Ergebniskonferenz der Andermatt Bevölkerung präsentiert, von den Anwesenden diskutiert sowie Massnahmenvorschläge zuhanden der Verantwortlichen (kommunale und kantonale Behörden sowie Andermatt Swiss Alps) entwickelt. An der Ergebniskonferenz zur zweiten Teilstudie stellten die Teilnehmenden fest, dass die vorgestellten Umgangsweisen sie nicht überraschten und im Alltagsleben erlebbar seien. Intensiv diskutiert wurde, welche Umgangsweisen man bei sich selbst, aber auch bei anderen beobachtet. Festgestellt wurde, dass letztlich jede Person die drei Umgangsweisen in sich trage. Je nach Thema, Situation und Betroffenheit trete eine Umgangsweise stärker hervor, was auch zu inneren Konflikten führen könne. Die Verteilung der Umgangsweisen in Andermatt hätte sich mit der Zeit etwas gewandelt. Während zu Beginn in der Phase der Resortplanung viele noch in der identifizierenden Umgangsweise mit dem Wandel umgegangen seien, habe mit der Zeit eine gewisse Ernüchterung stattgefunden und die *oppositionelle Umgangsweise* sei häufiger als früher zu beobachten. In der Diskussion wird der Wunsch geäußert, dass auch seitens der Gemeindebehörden die unterschiedlichen Umgangsweisen wahrgenommen und respektiert werden. Es sei wichtig, dass alle drei Umgangsweisen in Andermatt Platz hätten, da jede der drei Umgangsweisen ihre Berechtigung habe und das Potenzial, einen Beitrag für eine positive Entwicklung in Andermatt zu leisten. Auch wenn man schon ein Schritt weiter sei als früher, so werde die *oppositionelle Umgangsweise* in der Öffentlichkeit immer noch zu wenig toleriert. Es bestehe kaum Gelegenheit, kritische Ansichten öffentlich zu äussern. Es sei wichtig, die verschiedenen Umgangsweisen zu thematisieren und deren Potenziale zu betonen, da man zwar keinen Einfluss mehr auf die Ressortentwicklung habe, sehr wohl aber auf die Entwicklung der Gemeinde und auf das Zusammenleben. Mit dem Offenlegen der Erkenntnisse aus der Studie BESTander matt ist es im Sinne der responsiven Forschung im Verlauf der ersten und zweiten Teilstudie gelungen, bei den Beteiligten eine Diskussion, verbunden mit einem Reflexionsprozess in Gang zu setzen (Durrer Eggerschwiler & Störkle, 2016, S. 99). Dieser bildet wie dargelegt die Voraussetzung dafür, dass sich die Potenziale der in Andermatt vorgefunden Umgangsweisen gewinnbringend entfalten können.

Die Ergebnisse der zweiten Teilstudie bildeten für die Teilnehmer/innen der Ergebniskonferenz die Grundlage, Massnahmen in folgenden Handlungsfeldern vorzuschlagen: Kommunikation, Einbezug von Kindern

und Jugendlichen, die Weiterführung der Begleitgruppe als Bindeglied zwischen Bevölkerung, Behörden und Forschungsteam, Wohnraumsituation für einheimische Familien mit Kindern und für neu zuziehende Arbeitskräfte. Die Konkretisierung, Realisierung und Finanzierung der Massnahmen liegt in der Verantwortung der Gemeinde Andermatt, des Kantons Uri sowie der Andermatt Swiss Alps (Durrer Eggerschwiler et al., 2014, S. 27-30).

Die Ergebnisse der ersten beiden Teilstudien haben nicht nur zu neuen Erkenntnissen im Forschungsteam, sondern auch bei der Bevölkerung und den kommunalen und kantonalen Behörden sowie der Andermatt Swiss Alps geführt. Dies zeigt sich insbesondere beim Willen der Behörden und der Andermatt Swiss Alps die Erkenntnisse ernst zu nehmen und konkrete Massnahmen umzusetzen. Damit wurden mit der Studie BESTander matt Anforderungen erfüllt, auf die seitens des Instituts für Soziokulturelle Entwicklung Wert gelegt wird. Es sind dies – vor dem Hintergrund anwendungsorientierter Forschung – eine partizipative sowie inter- bzw. transdisziplinäre Ausrichtung sowie die Etablierung von Reflexions- und Möglichkeitsräumen. Wie dargelegt lassen sich mit Fokus auf responsive und partizipative Forschungsmethoden lokales Wissen gezielt einbeziehen und Lernprozesse etablieren, um einen bewussten Umgang mit herausfordernden Veränderungsprozessen zu finden.

Erkenntnisse für die Begleitung von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen in (touristischen) Gemeinden und Regionen

Die Erfahrungen aus der Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt zeigen, dass es möglich ist, die lokale Bevölkerung auch nach Abschluss der formellen Rechtsverfahren wie Zonenplanänderung und Baubewilligungsverfahren einzubeziehen und zu begleiten. Auf diese Weise gestaltete Entwicklungs- und Veränderungsprozesse stärken die soziale Kohäsion und das gegenseitige Verständnis, da Selbsterkenntnis aber auch die Konfrontation mit Andersartigkeit den beteiligten Personen einen Perspektivenwechsel ermöglichen, der den Erwerb von kooperationsorientierter Handlungskompetenz unterstützt (Knut Scherhag & Andrea Menn, 2010, S. 11ff). Sozialer Zusammenhalt, die Stärkung der regionalen Identität sowie die Förderung der kulturellen Vielfalt gehören gemäss dem Schweizerischen Bundesrat (2015) zu denjenigen Handlungsfeldern, die zu stärken sind, um die Rahmenbedingungen für die ländlichen Räume und Berggebiete der Schweiz in Zukunft aktiv zu verbessern. Für die ansässige Bevölkerung sind Bau und Betrieb eines Tourismusresorts mit vielfältigen Chancen und Risiken verbunden. Feststellen lässt sich jedoch, dass Auswirkungen der touristischen Entwicklung auf die ansässige Bevölkerung derzeit kaum wissenschaftliche Beachtung findet. Während in den 1970er Jahren parallel zur grössten touristischen Erschliessungsphase der Alpen die Forschung über die kulturellen Folgen des Tourismus einsetzte, sind in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends nur noch wenige empirische Studien zur Thematik erschienen (Marius Mayer, Felix Kraus & Hubert Job, 2011, S. 41). Besonders gilt dies für die soziokulturellen Auswirkungen des Tourismus, wie Reinhard Bachleitner und Otto Penz (2000, S. 51) feststellen: „Oft löst der Tourismus ein Bündel von soziokulturellen, sozialstrukturellen und sozioökologischen Veränderungen aus, welche in ihrem Zusammenspiel sowie ihren sozialpsychologischen Folgen für die Betroffenen defizitär erforscht sind.“ Auch Wolfgang Aschauer und Reinhard Bachleitner (2010, S. 363) stellen fest, dass umfassende Analysen zum kulturellen oder soziostrukturellen Wandel durch den Tourismus immer noch fehlen – das „Nicht-wissen-Wollen“ von kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen sowie teilweise auch ökologischen Zusammenhänge in der Tourismuswirtschaft sei immer noch erkennbar. Werner Bätzing (2015, S. 197) schliesslich meint sogar: „Die sozialen und kulturellen Probleme, die mit dem Tourismus verbunden sind, gehören zu den grossen ‚Tabuthemen‘, über die man in der Öffentlichkeit nicht spricht.“ Wie im vorliegenden Artikel aufgezeigt wird, ermöglicht responsive Forschung

Offenlegung, Diskussion und Reflexion unbewusster oder tabuisierter lokaler Praktiken. Dies bildet die Voraussetzung, um eine bewusste Änderung von Handlungsweisen überhaupt zu ermöglichen und sich selber aktiv in einen Veränderungsprozess einzubringen.

Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in alpinen Gemeinden und Regionen sollen den Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung genügen. Vielerorts bestimmen nach wie vor von Expert/innen dominierte, technokratische Ansätze die Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung. Die im vorliegenden Artikel geschilderte Herangehensweise zeigt „die Notwendigkeit einer Forschung, die sich mit lebensweltlichen Problemen und deren Lösungsmöglichkeiten befasst und die folglich ein enges Zusammenwirken von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Akteuren der Praxis bedingt. Diesem Verständnis entspricht der Ansatz transdisziplinärer Forschung, die Forschung als gemeinsamen Lernprozess zwischen Gesellschaft und Wissenschaft anlegt und organisiert und infolgedessen reflexiv verläuft“ (Maik Adomssent & Gerd Michelsen, 2011, S. 99). Für die Begleitung von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen bedeutet dies, dass es nicht nur um einen Lernprozess der Betroffenen vor Ort geht, sondern dass sich auch die Forscher/innen oder beigezogenen Expert/innen auf einen ständigen Lernprozess einlassen. Dies hat einerseits zur Folge, dass sich der Begriff der Expertin und des Experten wandelt. Nicht nur die extern beigezogene Fachleute bringen ihre Expertise ein, sondern auch die lokal beteiligten Personen als Expert/innen ihrer Lebenswelt. Grundsätzlich gilt für die Anwendung von partizipativen Forschungsmethoden, dass sich Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen aus der Konvergenz zweier Perspektiven, d.h. vonseiten der Wissenschaft und der Praxis, entwickeln. „Wenn das Verhältnis zwischen den Beteiligten zudem partizipativ angelegt wird, wie dies in der partizipativen Forschung der Fall ist, werden die Perspektiven der verschiedenen Partner/innen und ihre Differenzen für den Erkenntnisprozess wichtig und eine reflektierte Subjektivität tritt an die Stelle von Objektivität und Neutralität.“ (Bergold und Thomas, 2012, Abschnitt 39). Daher ist es wichtig, im Forschungsprozess immer wieder inne zu halten und Reflexionsräume zur Verfügung zu stellen, die eine bewusste Auseinandersetzung mit den Vorgehensweisen, mit den Rollen der Beteiligten aber auch mit den gewonnen Erkenntnissen ermöglichen.

Letztlich wird es bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen in (touristischen) Gemeinden und Regionen wohl weniger um neue Bauten und Infrastrukturen gehen, sondern um das Bewusstsein und die Zusammenarbeit verschiedener Akteur/innen (Frieda Raich & Hansjörg Alber, 2012, S. 123ff). Dabei sind Kenntnis und Berücksichtigung der „Logik der Praxis“ eines Ortes entscheidend, da Reaktionen und Handlungsweisen der lokalen oder regionalen Akteur/innen massgeblich davon beeinflusst werden wie Hella von Unger (2014, S. 46) betont: „Während partizipative Forschung also an die Perspektiven der alltagsweltlichen Akteure anknüpft, wird durch die Zyklen von kollektiver Aktion und Reflexion ein Lernprozess ausgelöst, der neue Perspektiven eröffnet und die Personen in ihrer Handlungsfähigkeit stärkt“. Dies ermöglicht den Beteiligten zu erkennen, dass lokale Praktiken sowie das vorherrschende Norm- und Wertgefüge eines Ortes nicht gegeben sind, sondern (zumindest partiell) verändert werden können (Larissa Krainer & Ruth E. Lerchster, 2012, S. 233). Am Beispiel von Andermatt heisst dies, dass die Bevölkerung einen bewussten Umgang mit den eigenen Umgangsweisen finden kann und die Möglichkeiten der Einflussnahme – wenn nicht in der Entwicklung des Resorts – dann in der Entwicklung des Dorfes ausloten und sich bewusst(er) einbringen, Lösungen entwickeln und Massnahmen einfordern kann.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass in initiierten Entwicklungs- und Veränderungsprozessen nicht nur institutionalisierten Kommunikationsformen zwischen den politischen Ebenen, sondern ebenso einer transparenten und dialogischen Kommunikation mit allen Stakeholdern – insbesondere mit der Bevölkerung – eine grosse

Bedeutung zukommt. So besteht in Andermatt seitens der Bevölkerung der Wunsch nach einer transparenten Kommunikation „auf Augenhöhe“ mit den politischen Entscheidungsträgern sowie auch mit den Projektverantwortlichen. Dabei ist zu beachten, dass „mehr Information nicht mehr Kommunikation bedeutet. Zwar stellt Information die Grundvoraussetzung für die Verständlichkeit einer Thematik sicher, bedeutet aber nicht Verständigung im weiteren Sinne“ (Claudio Luigi Ferrante, 1994, S. 295). Bohnsack und Nentwig-Gesemann (2010, S. 48) betonen, dass sich die Kommunikation mit den Beteiligten an den Prinzipien derer „Erfahrungsräume, Kulturen und Milieus zu orientieren“ habe. Transparente und dialogische Kommunikationsformen sind somit eine Voraussetzung für gelingende Veränderungsprozesse, die als Such-, Lern- und Aushandlungsprozesse gestaltet, den Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung entsprechen bzw. diese erst ermöglichen.

Ziel sollte sein, langfristig eine Veränderungskultur zu etablieren, die Lernprozesse aktiv nutzt, indem neben explizitem auch implizitem Wissen der Handelnden Beachtung geschenkt wird. Dazu braucht es neben entsprechenden politischen Rahmenbedingungen auch personelle und finanzielle Ressourcen, um solche Prozesse zu gestalten und bei Bedarf externe Moderator/innen und Prozessbegleiter/innen beizuziehen. Somit kann gesagt werden, dass der grosse Vorteil von responsiver und partizipativer Forschung für Veränderungsprozesse darin liegt, dass nicht direkt sichtbare und tabuisierte Aspekte, die oft über Erfolg bzw. Misserfolg eines Projektes entscheiden, offengelegt und diskutiert werden und dadurch zu neuen Lösungen führen können.

Die dritte Teilstudie startete im Herbst 2016 mit der Infoveranstaltung. Seit Abschluss der zweiten Teilstudie wurde das Hotel Chedi sowie einige Appartementshäuser fertiggestellt, neue Gäste und Mitarbeiter/innen des Resorts kommen nach Andermatt. Wie die aktuelle Situation von den Befragten eingeschätzt wird, welche neuen Aspekte relevant sind und in welchen Handlungsfeldern Massnahmen ergriffen werden sollen, wird sich an der Ergebniskonferenz im Herbst 2017 zeigen.

Literatur

- Adomssent, Maik & Michelsen, Gerd (2011). Transdisziplinäre Nachhaltigkeitswissenschaften. In Harald Heinrichs, Katina Kuhn & Jens Newig (Hrsg.), *Nachhaltige Gesellschaft. Welche Rolle für Partizipation und Kooperation?* (S. 98-116). Wiesbaden: Springer VS.
- Andermatt Swiss Alps [ASA]. (2014). *Zahlen & Fakten*. Gefunden unter <http://www.ander-matt-swissalps.ch/de/investment/zahlen-fakten.html>
- Aschauer, Wolfgang & Bachleitner, Reinhard (2010). Wissen – Nicht-Wissen. Tourismus zwischen Wissen und Nichtwissen. In Roman Egger & Thomas Herdin (Hrsg.), *Tourismus im Spannungsfeld von Polaritäten* (S. 360 -367). Wien und Berlin: Lit. Verlag.
- Bachleitner, Reinhard & Penz, Otto (2000). *Massentourismus und sozialer Wandel. Tourismuseffekte und Tourismusfolgen in Alpenregionen*. München und Wien: Profil Verlag.
- Bätzing, Werner (2015). *Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft*. München: C.H. Beck.
- Bergold, Jarg & Thomas, Stefan (2012). Partizipative Forschungsmethoden: Ein methodischer Ansatz in Bewegung. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 13(1). Gefunden unter www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1201302
- Bohnsack, Ralf (2014). *Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden*. Opladen: Barbara Budrich.
- Bohnsack, Ralf, Nentwig-Gesemann, Iris & Nohl, Arnd-Michael (Hrsg.). (2013). *Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis*. 3. aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Springer VS.
- Bohnsack, Ralf & Nentwig-Gesemann, Iris (2010). Dokumentarische Evaluationsforschung und Gruppendiskussionsverfahren. Am Beispiel einer Evaluationsstudie zu Peer-Mediation an Schulen. In Ralf Bohnsack, Aglaja Przyborski & Burkhard Schäffer (Hrsg.), *Das Gruppendiskussionsverfahren in der Forschungspraxis* (S. 267-283). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Bourdieu, Pierre (1987). *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loic (1996). *Reflexive Anthropologie*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre (1993). *Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Schweizerischer Bundesrat (2015). *Politik des Bundes für die ländlichen Räume und Berggebiete; Bericht in Erfüllung der Motion 11.3927 Maissen vom 29. September 2011. Für eine kohärente Raumentwicklung Schweiz. Bericht vom 18. Februar 2015*. Bern.
- Durrer Eggerschwiler, Bea (2016). (Weiter-)Entwicklung eines Forschungsdesigns. In Mario Störkle, Bea Durrer Eggerschwiler, Barbara Emmenegger, Colette Peter & Alex Willener (Hrsg.), *Sozialräumliche Entwicklungsprozesse in Quartier, Stadt, Gemeinde und Region* (S. 246-273). Luzern: Interact.
- Durrer Eggerschwiler, Bea, Peter, Colette & Egli, Hannes (2010). *Begleitstudie BESTander matt „Soziokulturelle und sozio-ökonomische Auswirkungen des Tourismusresort Andermatt“*. Schlussbericht der 1. Teilstudie. Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.

- Durrer Eggerschwiler, Bea, Egli, Hannes, Lienhard, Melanie & Störkle, Mario (2015). Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt. In Thomas Bieger, Pietro Bertitelli & Christian Laesser (Hrsg.), *Strategische Entwicklungen im alpinen Tourismus* (S. 129-141). Schweizer Jahrbuch für Tourismus 2014/2015. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Durrer Eggerschwiler, Bea, Egli, Hannes, Jung, Jasmin, Lienhard, Melanie, Peter, Colette, Meyer, Simone & Störkle, Mario (2014). *Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt „Soziokulturelle und sozioökonomische Auswirkungen des Tourismusresort Andermatt“*. Schlussbericht der zweiten Teilstudie. Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.
- Durrer Eggerschwiler, Bea & Störkle, Mario (2016). Umgang mit Veränderungsprozessen in einer alpinen Gemeinde. Responsive Forschung in einer Langzeit- und Begleitstudie in den Schweizer Alpen. In Birgit Althans & Juliane Lamprecht (Hrsg.), *Responsive Organisationsforschung* (S. 85-102). Wiesbaden: Springer VS.
- Egli, Hannes & Störkle, Mario (2013). *BESTander matt – Sozioökonomische Teilstudie zum Umgang mit Veränderungsprozessen im Raum San Gottardo*. Luzern: Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.
- Ferrante, Claudio Luigi (1994). *Konflikt und Diskurs im Ferienort. Wirtschaftsethische Betrachtungen am Fallbeispiel Engelberg*. Bern: Forschungsinstitut für Freizeit [FIF] und Tourismus der Universität Bern.
- Krainer, Larissa & Lerchster, Ruth E. (2012). *Interventionsforschung. Band 1. Paradigmen, Methoden, Reflexionen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Lamprecht, Juliane (2013). Responsive Evaluation: Partizipative Initiierung organisationalen Lernens. In Susanne Maria Weber, Michael Göhlich, Andreas Schröer, Claudia Fahrenwald & Hildegard Macha (Hrsg.), *Organisation und Partizipation. Beiträge der Kommission Organisationspädagogik* (Band 13) (S. 139-147). Wiesbaden: Springer VS.
- Lamprecht, Juliane (2012). *Rekonstruktiv-responsive Evaluation in der Praxis. Neue Perspektiven dokumentarischer Evaluationsforschung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Lamprecht, Juliane & Althans, Birgit (2013a). Beratung im Kontext des Strukturwandels. Wirkung(en) von Beratung im Übergang. In Andreas Walther & Marc Weinhardt (Hrsg.), *Beratung im Übergang. Zur sozialpädagogischen Herstellung von biographischer Reflexivität* (S. 96-115). Weinheim: Juventa.
- Lamprecht, Juliane & Althans, Birgit (2013b). Organisationale Grenzgänger? Professionelle Akteure in internationalen Kooperationen. In Michael Göhlich, Susanne Maria Weber, Halit Öztürk & Nicolas Engel (Hrsg.), *Organisation und kulturelle Differenz. Diversity, Interkulturelle Öffnung, Internationalisierung* (S. 197-209). Wiesbaden: Springer VS.
- Mannheim, Karl (1980). *Strukturen des Denkens*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Mayer, Marius, Kraus, Felix & Job, Hubert (2011). Tourismus – Treiber des Wandels oder Bewahrer alpiner Kultur und Landschaft? In *Mitteilungen der österreichischen Geographischen Gesellschaft*. (S. 31-74). Wien: 153. Jahresband. 2011.
- Mayring, Philip (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim/Basel: Beltz.

- Nentwig-Gesemann, Iris (2010). Dokumentarische Evaluationsforschung, rekonstruktive Qualitätsforschung und Perspektiven für die Qualitätsentwicklung. In Ralf Bohnsack & Iris Nentwig-Gesemann (Hrsg.), *Dokumentarische Evaluationsforschung. Theoretischen Grundlagen und Beispiele aus der Praxis* (S. 63-78). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Nohl, Arnd-Michael (2012): *Interview und dokumentarische Methode. Anleitung für die Forschungspraxis*. Wiesbaden: Springer VS.
- Raich, Frieda & Alber, Hansjörg (2012). Die Verflechtung von Dorfentwicklung und Tourismus. In Anita Zehrer & Alice Grabmüller (Hrsg.), *Tourismus 2020+ interdisziplinär. Herausforderungen für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft* (S. 123-133). Schriften zu Tourismus und Freizeit Band 15. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Scherhag, Knut & Menn, Andrea (2010). Polaritäten im Überblick. Polaritätsfelder im Destinationsmanagement. In Roman Egger & Thomas Herdin (Hrsg.), *Tourismus im Spannungsfeld von Polaritäten* (S. 11-24). Berlin und Wien: Lit. Verlag.
- Störkle, Mario, Durrer Eggerschwiler, Bea, Emmenegger, Barbara, Peter, Colette & Willener, Alex (2016). Einleitung in Dies (Hrsg.), *Sozialräumliche Entwicklungsprozesse in Quartier, Stadt, Gemeinde und Region* (S. 8-15). Luzern: Interact.
- Von Unger, Hella (2014). *Partizipative Forschung. Einführung in die Forschungspraxis*. Wiesbaden: Springer VS.